

Una Educación Transformadora: Desafíos y Avances en la Integración de la Sostenibilidad En el Currículo Escolar

Supelano L, Diana M.
dianasupelano1@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2145-6184
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Supelano L, Miguel A.
miguel-supelano@gmail.com
ORCID: 0009-0004-6514-6032
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Silva V, Ilda M.
mireyasilvargas@gmail.com
ORCID: 0009-0007-9990-7604
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Introducción

En un mundo ideal, la educación sería el motor principal que impulsa el progreso hacia un futuro sostenible y equitativo, por tal razón, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) serían ampliamente comprendidos, adoptados y perseguidos por todas las naciones, comunidades y personas. La educación, entonces, se convertiría en el vehículo primordial para empoderar a individuos y sociedades, preparándolos para abordar los desafíos interconectados que enfrenta nuestro mundo, desde la pobreza y la desigualdad hasta el cambio climático y la degradación ambiental. Sin embargo, la realidad presenta un panorama más complejo. A pesar de los esfuerzos y reconocimientos internacionales sobre la importancia de la educación sostenible, todavía persisten desafíos significativos en su implementación y alcance. La integración de la sostenibilidad en el currículo educativo, la formación de docentes capacitados en estos principios y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores son aspectos que requieren atención urgente.

El propósito de este artículo es explorar la realidad de la educación sostenible desde la perspectiva del docente, destacando tanto sus avances como sus desafíos. Se busca promover la conciencia sobre la importancia de la educación sostenible en la consecución de los ODS y alentar la acción para abordar los desafíos identificados. A través de una revisión documental, se pretende generar una postura crítica y reflexiva que contribuya a fortalecer la educación para un futuro más sostenible. Para alcanzar este objetivo, se llevó a cabo una revisión documental que abarcó investigaciones, informes y literatura relevante sobre educación sostenible y el rol del docente en su promoción. Esta revisión permitió identificar puntos clave, incluyendo la integración de la sostenibilidad en el currículo educativo, las mejores prácticas en la enseñanza de conceptos sostenibles y la evaluación del impacto de las iniciativas de educación sostenible. A través de este proceso, se busca proporcionar una visión comprehensiva que inspire acciones concretas hacia un futuro más justo y sostenible.

La educación es indiscutiblemente un pilar fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los

ODS son una ambiciosa hoja de ruta global que busca abordar una amplia gama de desafíos que enfrenta la humanidad, desde la erradicación de la pobreza y el hambre hasta la promoción de la igualdad de género, la acción contra el cambio climático y la protección de los ecosistemas terrestres y acuáticos. La educación es el medio por excelencia para empoderar a las personas y comunidades a fin de que puedan contribuir de manera efectiva a la consecución de estos objetivos (Chacón y Pellegrini-Blanco, 2017).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) y otros organismos nacionales e internacionales han reconocido de manera enfática la importancia de la educación sostenible en este contexto puesto que va más allá de la transmisión de conocimientos y así mismo implica la promoción de valores, actitudes y habilidades que fomenten la toma de decisiones informadas y responsables, así como el respeto por la diversidad cultural y la protección del medio ambiente. Los educadores deben ser agentes de cambio, capacitados para transmitir no solo conocimientos académicos, sino también valores de ciudadanía global, respeto por los derechos humanos y responsabilidad ambiental (Benavides et al., 2017).

La preparación de los estudiantes desempeña un rol esencial en la forja de un futuro sostenible. Son los jóvenes quienes se convertirán en los líderes y ciudadanos del mañana, por lo tanto, su formación es crucial para enfrentar los desafíos globales que enfrentamos en la actualidad. La educación para el desarrollo sostenible debe ser inclusiva y equitativa, abarcando todas las edades y comunidades, y garantizando que nadie quede rezagado en este proceso (McKeown y Chrystallbridge, 2002). Además, debe adoptar un enfoque interdisciplinario, integrando diversas áreas del conocimiento y fomentando la colaboración entre disciplinas para abordar problemas complejos de manera integral. Este tipo de educación tiene un impacto directo en la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su estilo de vida, consumo y participación cívica, lo que resulta fundamental para la construcción de una sociedad más sostenible. Una ciudadanía educada está mejor preparada para demandar cambios positivos en la sociedad y en el entorno político (Esteban, 2022).

El desarrollo humano sostenible emerge como el paradigma esencial para garantizar la supervivencia tanto de la humanidad como del entorno natural que nos rodea. En este contexto, las universidades adquieren una responsabilidad social crucial al adoptar este modelo y convertirse en agentes de cambio (Jiménez Fontana, 2016). Su papel no se limita a impartir conocimientos, sino que se extiende a la formación de profesionales que comprendan y apliquen los principios de la sostenibilidad en sus campos respectivos. Esta formación va más allá de la adquisición de habilidades técnicas; implica inculcar en los estudiantes la conciencia de la interconexión entre las acciones humanas y su impacto en el medio ambiente y la sociedad.

Además, la educación sostenible se erige como un faro de esperanza en un mundo que enfrenta desafíos cada vez más apremiantes. Este ideal educativo representa la clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU y, en última instancia, para garantizar un futuro más equitativo, justo y sostenible para las generaciones presentes y futuras, es así como se explora a fondo el deber ser de la educación sostenible, destacando su importancia, sus fundamentos y su impacto en la sociedad y el planeta (Hernández et al., 2009).

Se basa en la premisa fundamental de que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad imperante, puesto que los ODS son una hoja de ruta que busca abordar una serie de desafíos interconectados que amenazan la estabilidad del planeta y la calidad de vida de sus habitantes, esto refleja una comprensión profunda de la interdependencia entre los sistemas naturales y humanos

(Sempere et al., 2010). Es así, como el propósito de este artículo es arrojar luz sobre la realidad de la educación sostenible desde el docente, destacando sus avances y desafíos con la intención de promover la conciencia sobre la importancia de la educación sostenible en la consecución de los ODS y alentar la acción a nivel local, nacional e internacional para abordar los desafíos identificados, puesto que es fundamental reconocer la importancia de la educación sostenible en el contexto actual.

Transformado e Integrando la sostenibilidad en la educación

La integración de la sostenibilidad en la educación es esencial para preparar a las futuras generaciones ante los desafíos ambientales, sociales y económicos que enfrenta nuestro mundo. Esto implica una transformación profunda en los sistemas educativos, que van desde los programas de estudio hasta las prácticas pedagógicas. Es crucial revisar y actualizar los currículos para incluir contenidos relacionados con la sostenibilidad en todas las etapas educativas. Esto implica enseñar a los estudiantes sobre temas como el cambio climático, la conservación de recursos naturales, la equidad social y la responsabilidad ambiental. Además, se debe fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas relacionados con la sostenibilidad, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades para enfrentar los desafíos del siglo XXI de manera efectiva (Sierra Rubio, 2022).

La sostenibilidad también debe integrarse en la cultura escolar y en las prácticas cotidianas de las instituciones educativas. Esto implica adoptar prácticas ecoamigables, como el reciclaje, el ahorro de energía y agua, y el fomento de la movilidad sostenible. Asimismo, es importante promover una ética de cuidado hacia el medio ambiente y hacia los demás, cultivando valores de solidaridad, colaboración y responsabilidad social en la comunidad educativa. Esto se puede lograr mediante actividades extracurriculares, proyectos comunitarios y la participación en iniciativas de sostenibilidad a nivel local y global (González y Narváez, 2022).

Además, la formación del profesorado juega un papel fundamental en la integración de la sostenibilidad en la educación. Los docentes deben recibir capacitación sobre cómo abordar temas de sostenibilidad en el aula y cómo fomentar un enfoque interdisciplinario y holístico en la enseñanza. Esto implica brindar recursos y herramientas didácticas adecuadas, así como incentivar la investigación y la innovación en este ámbito. Asimismo, es importante fomentar la colaboración entre diferentes áreas del conocimiento y entre instituciones educativas para promover un enfoque integral de la sostenibilidad en la educación (Guevara et al., 2023).

Vivimos en un mundo caracterizado por desafíos globales complejos que abarcan desde la crisis climática hasta la desigualdad social y el agotamiento de recursos naturales, según Reimers (2020) los desafíos actuales, que afectan tanto a la sociedad presente como al bienestar futuro de las próximas generaciones, destacan la importancia vital de la educación sostenible, la educación sostenible se presenta como una herramienta para preparar a los estudiantes frente a los problemas globales y no se limita únicamente a la transferencia de conocimientos, sino que se enfoca en el desarrollo integral de los individuos, proporcionándoles habilidades para comprender, abordar y resolver desafíos ambientales, sociales y económicos. De esta manera, capacita a los estudiantes para tomar decisiones éticas e informadas en su vida diaria y como ciudadanos del mundo, promoviendo cambios positivos tanto en sus comunidades como a escala global.

Además, les inspira a convertirse en agentes activos del cambio y a asumir la responsabilidad de abordar los desafíos actuales y futuros. Esta educación no solo se concentra en la adquisición de competencias académicas, sino también en la promoción de valores como la responsabilidad, la

empatía y el respeto por el entorno natural. En un mundo cada vez más interconectado, donde los problemas trascienden fronteras, la educación sostenible se convierte en una herramienta poderosa para preparar a los estudiantes para afrontar estos desafíos globales. Los problemas como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la pérdida de biodiversidad no se limitan a un país o región en particular. Por lo tanto, es esencial que los jóvenes estén equipados con una comprensión sólida de estos problemas y las habilidades necesarias para abordarlos de manera colaborativa y efectiva (Mundial, 2003).

También promueve una mentalidad crítica y de pensamiento sistémico. Los estudiantes aprenden a analizar las interconexiones entre los factores ambientales, sociales y económicos que contribuyen a los problemas globales. Esto les permite desarrollar soluciones más holísticas y a largo plazo en lugar de abordar los síntomas de manera aislada. Además, la educación sostenible fomenta la participación de los estudiantes en la construcción de un futuro sostenible. Les empodera para tomar decisiones informadas y asumir un papel activo en la toma de decisiones políticas, la promoción de prácticas sostenibles en sus comunidades y la defensa de los derechos humanos y ambientales. Al hacerlo, se convierten en agentes de cambio que pueden influir en sus gobiernos y en la sociedad en general (Marzabal y Merino, 2021).

Desde este punto de vista, el Rol Docente en la Educación Sostenible implica la incorporación de principios de sostenibilidad en todos los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje. En este proceso de transformación educativa, los docentes desempeñan un papel fundamental. Son los mediadores de conocimiento y los guías de los estudiantes en su viaje hacia la comprensión de la sostenibilidad. Los educadores son los encargados de diseñar y adaptar los planes de estudio para integrar la sostenibilidad en todas las disciplinas y niveles educativos. Asimismo, son responsables de fomentar la reflexión crítica, la empatía y la conciencia ética entre sus estudiantes, puesto que no solo enseñan conceptos relacionados con la sostenibilidad, sino que también actúan como modelos a seguir (Rivera et al., 2023).

Al adoptar prácticas en sus propias vidas y en el entorno educativo, transmiten un mensaje poderoso a sus estudiantes, puesto que al modelar prácticas sostenibles y alentar a los estudiantes a pensar de manera crítica sobre cuestiones globales como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la conservación del medio ambiente y de esta manera algunos de los roles clave que los docentes pueden asumir en la promoción de la educación sostenible incluyen en primer lugar, que los docentes pueden incorporar temas relacionados con la sostenibilidad en el currículo existente, diseñando actividades y proyectos que aborden los ODS de manera relevante para el nivel de grado y la materia (Vera, 2022).

Puesto que la incorporación de temas relacionados con la sostenibilidad es una práctica educativa fundamental en la actualidad en la que juega un papel crucial en la concienciación de las generaciones futuras y puede hacerse de varias maneras. Principalmente en el diseño de actividades y proyectos que integren los ODS de manera relevante para el nivel de grado y la materia que enseñan. Por ejemplo, en una clase de ciencias, podrían desarrollar proyectos que investiguen la contaminación ambiental local y propongan soluciones basadas en los ODS relacionados con la acción climática y la vida submarina.

Asimismo, se puede proporcionar ejemplos prácticos de cómo los ODS se aplican en la vida cotidiana y en diferentes industrias. Esto puede ayudar a los estudiantes a comprender la relevancia de estos objetivos y cómo pueden contribuir a su logro a nivel individual y colectivo. Desde un enfoque local y global el cuerpo docente puede adaptar los temas de sostenibilidad para que sean

relevantes a nivel local, teniendo en cuenta los desafíos específicos que enfrenta su comunidad o región. Al mismo tiempo, es importante destacar la interconexión de los problemas globales y cómo las acciones locales pueden tener un impacto en un contexto más amplio y con ello transmitir conocimientos sobre sostenibilidad, que pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones informadas, que son esenciales para abordar los desafíos relacionados con la sostenibilidad.

En segundo lugar, Los educadores pueden desempeñar un papel fundamental como modelos a seguir al incorporar prácticas sostenibles tanto en su vida personal como en el entorno escolar. Esto implica acciones concretas como la gestión adecuada de residuos, el fomento del ahorro energético y la promoción del consumo responsable. Al llevar a cabo estas prácticas, los educadores no solo transmiten importantes lecciones sobre sostenibilidad a los estudiantes, sino que también contribuyen activamente a la construcción de una cultura escolar más comprometida con el cuidado del medio ambiente y el bienestar colectivo. (Salas et al., 2022). De esta manera y con estas prácticas se obtienen beneficios de la Educación Sostenible y Desafíos a Superar, puesto que la educación sostenible aporta una serie de beneficios significativos, tanto para los estudiantes como para la sociedad en su conjunto y la contribución a los ODS, puesto que la educación sostenible contribuye directamente a la consecución de los ODS al crear una base de conocimientos y valores que respaldan los esfuerzos globales de desarrollo sostenible.

Sin embargo, también existen desafíos en la implementación de la educación sostenible, como la falta de recursos, la resistencia al cambio y la necesidad de capacitación docente. Superar estos desafíos requerirá un compromiso continuo de los docentes, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto y la integración de la sostenibilidad en el currículo educativo a través del rol docente es esencial para preparar a las generaciones futuras para abordar los desafíos globales y trabajar juntos hacia un mundo más sostenible. Este enfoque no solo cumple con los ODS de las Naciones Unidas, sino que también promueve una educación significativa y relevante que empodera a los estudiantes para ser agentes de cambio positivo en su entorno y más allá.

Las mejores prácticas en la enseñanza de conceptos sostenibles

Las mejores prácticas en la enseñanza de conceptos sostenibles implican una combinación de enfoques pedagógicos, actividades prácticas y ejemplos tangibles que ayuden a los estudiantes a comprender y aplicar los principios de la sostenibilidad en su vida diaria y en su comunidad. Es fundamental adoptar un enfoque interdisciplinario que permita a los estudiantes explorar la sostenibilidad desde diferentes perspectivas, integrando conocimientos de ciencias naturales, sociales y humanidades. Esto les brinda una comprensión más completa de los problemas y soluciones relacionados con la sostenibilidad. Además, es importante fomentar el aprendizaje activo y participativo mediante la realización de actividades prácticas, como proyectos de investigación, salidas de campo, debates y simulaciones, que permitan a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en situaciones reales y desarrollar habilidades prácticas para la resolución de problemas. También se pueden incorporar tecnologías educativas y recursos multimedia para enriquecer el proceso de aprendizaje y hacerlo más interactivo y accesible (Amaya et al., 2023). Las mejores prácticas que los docentes pueden seguir para lograr este objetivo se enmarcan en:

Enfoque Interdisciplinario: La promoción de la interconexión de temas sostenibles en una variedad de disciplinas es esencial para proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de cómo los conceptos de sostenibilidad abarcan múltiples campos del conocimiento. Este enfoque

educativo busca capacitar a los estudiantes para analizar y aplicar principios de sostenibilidad en una amplia gama de contextos, desde las ciencias ambientales hasta la economía, la ética y la política. En un mundo donde los desafíos ambientales y sociales son cada vez más urgentes, es fundamental que los futuros líderes y ciudadanos comprendan cómo la sostenibilidad se entrelaza con diversas disciplinas y cómo pueden contribuir a soluciones sostenibles en sus respectivos campos. (Alzina, 2008). Esto no solo fomenta un enfoque más holístico para abordar problemas complejos, sino que también promueve la colaboración interdisciplinaria. Los estudiantes que adquieren esta perspectiva tienen una mayor capacidad para diseñar soluciones innovadoras y eficaces que aborden los problemas de sostenibilidad desde múltiples ángulos.

Aprendizaje Experiencial: Este enfoque pedagógico busca estimular una comprensión más profunda de los temas y promover un compromiso activo por parte de los alumnos. Se sugiere alentar a los estudiantes a aprender a través de la experiencia práctica, organizando actividades, proyectos y salidas de campo que les brinden la oportunidad de aplicar conceptos relacionados con la sostenibilidad en situaciones del mundo real. De esta manera, no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también desarrollan habilidades prácticas y una comprensión más sólida de cómo los principios de sostenibilidad se aplican en la vida cotidiana y en diversos contextos. Cuando se involucra a los estudiantes en actividades prácticas, se les proporciona la oportunidad de conectar teoría y práctica, lo que puede fortalecer su comprensión de los conceptos sostenibles. Los proyectos prácticos también pueden ser una herramienta efectiva para fomentar el aprendizaje activo. Los estudiantes podrían trabajar en equipos para diseñar soluciones sostenibles para desafíos específicos en su comunidad, como la reducción de residuos o la promoción de fuentes de energía renovable. Al enfrentar problemas reales, los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos teóricos y desarrollar habilidades prácticas mientras contribuyen a un objetivo significativo (Gisbert, 2014).

Uso de Recursos Didácticos Relevantes: Esto les ayuda a comprender la aplicabilidad de estos conceptos en el mundo real y a tomar decisiones informadas en su vida cotidiana. Esta estrategia pedagógica hace que el proceso de aprendizaje sea más accesible y significativo para los estudiantes. Cuando se utilizan recursos educativos que reflejan situaciones contemporáneas, se les ofrece la oportunidad de conectarse con los temas de sostenibilidad de una manera más tangible y aplicada. De esta manera, los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también pueden relacionarlos con su entorno y comprender cómo los principios de sostenibilidad se aplican en la vida real (Moriña, 2021). Por ejemplo, en lugar de simplemente enseñar sobre la importancia de reducir las emisiones de carbono, se pueden presentar datos y ejemplos actuales que muestren cómo las acciones individuales y empresariales afectan directamente al cambio climático global.

Esto permite a los estudiantes comprender la relevancia de sus decisiones y acciones en el contexto actual, puesto que al presentar estudios de casos reales de empresas, comunidades o proyectos que han adoptado enfoques sostenibles con éxito, se proporciona a los estudiantes ejemplos concretos de cómo se pueden aplicar estos conceptos en la práctica. Además, es importante utilizar ejemplos locales y relevantes siempre que sea posible. Esto permite a los estudiantes relacionar los conceptos sostenibles con su entorno inmediato y comprender cómo estas ideas pueden tener un impacto en su propia comunidad (Miao et al., 2020).

Colaboración y Trabajo en Equipo: Fomentar la colaboración entre los estudiantes es esencial para abordar los problemas sostenibles, ya que estos a menudo requieren trabajo en equipo y cooperación. Esta estrategia también refleja la interdependencia global. En el enfoque educativo

centrado en valores y ética, se busca no solo transmitir conocimientos, sino inculcar valores sostenibles como la responsabilidad, la empatía y la ética en los estudiantes y esto ayuda a comprender la importancia de tomar decisiones éticas en su vida cotidiana como parte fundamental de su desarrollo integral (Miao et al., 2020).

Flexibilidad y Adaptabilidad: El enfoque de enseñanza se ajusta de acuerdo con las necesidades y al nivel de comprensión de los estudiantes, adaptando los conceptos de sostenibilidad a diferentes edades y niveles educativos, promueve la participación de los estudiantes en la comunidad al involucrarlos en proyectos y actividades relacionadas con la sostenibilidad. Esto les permite aplicar sus conocimientos y habilidades de manera práctica, contribuyendo así al bienestar de la sociedad y fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad (Alzina, 2008).

Es así como se puede identificar, que las mejores prácticas en la enseñanza de conceptos sostenibles implican una combinación de enfoques pedagógicos interdisciplinarios, actividades prácticas y ejemplos tangibles que ayudan a los estudiantes a comprender y aplicar los principios de la sostenibilidad en su vida diaria y en su comunidad. Promover la interconexión de temas sostenibles en diversas disciplinas, fomentar el aprendizaje experiencial, utilizar recursos didácticos relevantes y promover la colaboración y el trabajo en equipo son aspectos fundamentales para lograr este objetivo. Al proporcionar una educación integral que abarque conocimientos teóricos y prácticos, así como valores sostenibles, se capacita a los estudiantes para enfrentar los desafíos ambientales y sociales actuales y contribuir de manera activa a la construcción de un futuro más sostenible y equitativo para todos.

Aportaciones pedagógicas

Las iniciativas de educación sostenible tienen la intención de empoderar a las personas con las habilidades, el conocimiento y la conciencia necesarios para abordar los problemas reales que enfrenta la comunidad y el mundo en general en relación con la sostenibilidad ambiental, social y económica. La educación sostenible proporciona una serie de aportaciones pedagógicas significativas que contribuyen a la formación integral de ciudadanos conscientes y comprometidos con la sostenibilidad, no solo proporciona conocimientos sobre sostenibilidad, sino que también promueve actitudes, valores y habilidades que son esenciales para la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con un futuro más sostenible. Al integrar estos principios en el currículo educativo y en la práctica pedagógica, se contribuye significativamente a la construcción de una sociedad más equitativa, justa y sostenible para las generaciones presentes y futuras (Ramírez et al, 2023). Entre estas contribuciones pedagógicas se destacan:

Desarrollo del pensamiento crítico: La educación sostenible como un pilar fundamental en la formación de los estudiantes, potenciando su capacidad para abordar de forma crítica y reflexiva los desafíos que enfrenta nuestro mundo. Al integrar el análisis de problemas ambientales, sociales y económicos, se desarrolla una visión holística que les permite comprender la interconexión entre estos aspectos y su impacto en la sostenibilidad global. Este enfoque educativo les brinda las herramientas necesarias para cuestionar las prácticas convencionales y buscar soluciones innovadoras que promuevan un desarrollo más justo y respetuoso con el medio ambiente. A través de proyectos prácticos, actividades de aprendizaje experiencial y la colaboración con la comunidad, los alumnos pueden aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones del mundo real, fortaleciendo así su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para generar un impacto positivo en su entorno. De esta manera, la educación sostenible no solo forma individuos

informados, sino también agentes de cambio que contribuyen a construir un futuro más sostenible y equitativo para todos (Abreu et al., 2009)

Empoderamiento y acción ciudadana: desempeña un papel crucial al empoderar a los estudiantes para que se conviertan en impulsores del cambio en sus comunidades, al proporcionarles un entendimiento profundo de los principios de la sostenibilidad, así como habilidades prácticas para abordar problemas ambientales y sociales, se les capacita para ser líderes en la búsqueda de soluciones innovadoras y equitativas. Este enfoque educativo no solo les permite adquirir conocimientos relevantes, sino que también fomenta valores fundamentales como la responsabilidad, la empatía y la colaboración, necesarios para afrontar los desafíos contemporáneos. (Ramírez et al., 2023).

Promoción de valores éticos y responsabilidad social: La educación sostenible promueve valores como la solidaridad, la equidad, la justicia y el respeto por la diversidad cultural y biológica. A través de la reflexión sobre las interconexiones entre los sistemas naturales y humanos, los estudiantes desarrollan una conciencia ética que guía sus acciones hacia un comportamiento responsable y sostenible (Castillo, 2010). La educación sostenible adopta un enfoque interdisciplinario que integra conocimientos y habilidades de diversas áreas del saber, como las ciencias naturales, sociales y humanidades. Esto permite a los estudiantes comprender la complejidad de los problemas sostenibles y desarrollar soluciones holísticas que aborden múltiples dimensiones (Castillo, 2012).

Al comprender los desafíos ambientales y sociales actuales, los estudiantes son inspirados a tomar acción y a contribuir positivamente a su comunidad y al mundo en general. Asimismo, la educación sostenible ayuda a cultivar valores de sostenibilidad y ética entre los estudiantes. Al centrarse en principios como la responsabilidad ambiental, la equidad social y la solidaridad, el currículo escolar puede ayudar a formar ciudadanos conscientes y comprometidos con la construcción de un futuro más justo y sostenible para todos (Castillo, 2010).

Aprendizaje experiencial y práctico: La educación sostenible ofrece oportunidades para el aprendizaje práctico y experiencial, mediante proyectos de investigación, salidas de campo, actividades comunitarias y simulaciones. Estas experiencias permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales y desarrollar habilidades prácticas para la resolución de problemas (Sepúlveda y Agudelo, 2012).

Pensamiento sistémico: entre los estudiantes al capacitarlos para analizar las interconexiones entre los sistemas naturales, sociales y económicos. Esto les permite comprender las implicaciones a largo plazo de sus acciones en el medio ambiente y la sociedad. Además, proporciona oportunidades para el desarrollo de habilidades prácticas y la solución de problemas ambientales y sociales. A través de proyectos prácticos y actividades de aprendizaje experiencial, los estudiantes pueden aplicar conceptos sostenibles en situaciones del mundo real, fortaleciendo así su capacidad para abordar desafíos y encontrar soluciones innovadoras (Quesada et al., 2019).

Una mentalidad de colaboración y cooperación entre los estudiantes. Al abordar problemas complejos que trascienden fronteras y disciplinas, los estudiantes aprenden la importancia de trabajar juntos para encontrar soluciones efectivas y sostenibles, una educación transformadora que integra la sostenibilidad en el currículo escolar no solo proporciona conocimientos sobre temas cruciales, sino que también equipa a los estudiantes con habilidades, valores y actitudes necesarios para convertirse en agentes de cambio positivo en su comunidad y en el mundo (Jimenez, 2016).

Referencias

- Abreu, C., Sayú, C., Básica, V., Legrá, C., Carrazana, C., Palenzuela, C., & Ulloa, C. (2009). *Didáctica de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible*. In Curso Congreso Internacional Pedagogía 2009.
- Alzina, R. (2008). *Educación para la ciudadanía y convivencia, El enfoque de la Educación Emocional*. WK Educación.
- Amaya, K., Rivadeneira, R., Espino, A., Chávez, Z., Cabrera, F., & de la Torre, D. (2023). *Tecnología educativa para desarrollar la metodología STEAM*. <https://hcommons.org/deposits/item/hc:59957>
- Benavides, L., Mora, L., & Díaz, P. A. (2017). La responsabilidad social de la educación superior en la cultura de paz. *Revista UNIMAR*, 35(1), 13-27. <https://www.academia.edu/download/86128138/pdf.pdf>
- Castillo, R. M. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. *Revista Electrónica Educare*, 14(1), 97-111. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4780944>
- Castillo, R. M. (2012). Ensayo crítico sobre educación ambiental. *Revista Electrónica Diálogos Educativos*, (24), 70-104. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4156233.pdf>
- Chacón, R., & Pellegrini-Blanco, N. (2017). El paradigma de la sostenibilidad, un enfoque educativo. La experiencia en la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. *Ágora de heterodoxias*, 3(1), 66-83. <https://revistas.uclave.org/index.php/agora/article/view/190>
- Esteban, C. (Ed.). (2022). *Los ODS. Avanzando hacia una educación sostenible* (Vol. 327). Ediciones Universidad de Salamanca.
- Gisbert, D. (2014). *Aprender: Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando* (Vol. 130). Narcea Ediciones.
- González, L., & Narvárez, D. (2022). Desarrollo humano sostenible y la educación. Una mirada reflexiva en tiempos de pandemia. En Libro: *Investigar y Educar para la Sostenibilidad. Principios Pedagógicos*. Primera edición / San Cristóbal: Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. ISBN: 978-980-7815-09-3 DOI: 10.5281/zenodo.7357656. <http://ciegc.org.ve/wp-content/uploads/2023/01/sostenibilidad.pdf#page=212>
- Guevara Urrea, A., Roldán Ortiz, A. M., Gómez Valencia, B., García Duque, C., Soto Vargas, C., Villa García, C. M., ... & Ramírez Hernández, W. (2023) *Desafíos para la vida en armonía con la naturaleza. Conectando el conocimiento con las transformaciones socioecológicas de Colombia. Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental* (Picia 2023–2026). <http://hdl.handle.net/20.500.11761/36215>
- Hernández, R. C., Castillo, O. G., & Márquez, E. M. (2009). *Hacia una gestión sustentable del campus universitario*. http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/93_94_oct_nov_2006/casa_del_tiempo_num93_94_15_25.pdf.
- Jiménez Fontana, R. (2016). *La evaluación en la educación para la sostenibilidad desde el paradigma de la complejidad* (Doctoral dissertation). <http://hdl.handle.net/10498/18381>

- Marzabal, A., & Merino, C. (2021). *Investigación en educación científica en Chile: ¿ Dónde estamos y hacia dónde vamos?*. Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Mckeown, R., & Chrystallbridge, M. (2002). *Manual de educación para el desarrollo sostenible* (Vol. 865). Centro de Energía, Medio Ambiente y Recursos. <https://hdl.handle.net/10495/34975>
- Miao, F., Mishra, S., Orr, D., & Janssen, B. (2020). *Directrices para la elaboración de políticas de recursos educativos abiertos*. UNESCO Publishing.
- Moriña, A. (2021). *Enseñando con metodologías inclusivas en la universidad: De la teoría a la práctica*. Narcea Ediciones.
- Mundial, B. (2003). *Construir sociedades de conocimiento: nuevos desafíos para la educación terciaria*.
<ftp://ftp.puce.edu.ec/Facultades/CienciasEducacion/Maestria/DocenciaUniversitaria/Nivel%203/Paralelo1/BANCO%20MUNDIAL.pdf>
- Quesada, E. C., Hernández, C., Valenciano, E. M., & Bonilla, O. S. (2019). Desafíos de la política educativa para el desarrollo sostenible en Costa Rica. *Revista Latinoamericana de Educación Comparada: RELEC*, 9(14), 105-122. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6799115>
- Ramírez, M. B., Zambrano Montes, B. C., Solórzano Intriago, E. N., Solórzano Intriago, S. B., Zambrano Vera, J. C., Barcia Delgado, L. M., Burgos Chávez, V. V., Zambrano Mirabá, R. F., Saltos Intriago, M. E., Cedeño Cedeño, N. Y., Zambrano Vera, A. M., & Solorzano Burgos, J. P. (2023). *Contextos educativos innovadores*: ISBN: 978-9942-846-53-2. Editorial Internacional Runaiki, 1-86. Recuperado a partir de <https://www.runaiki.es/index.php/runaiki/article/view/88>
- Ramírez, S. (2020). Efectividad de la educación ambiental en la conciencia y el comportamiento ecológico de los estudiantes de nivel primario. *Revista Veritas de Difusão Científica*, 1(1), 54-73.
- Reimers, F. M. (2020). *Educación global para mejorar el mundo: cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela*. Ed. 42. Ediciones SM España.
- Rivera Ramírez, M. B., Zambrano Montes, B. C., Solórzano Intriago, E. N., Solórzano Intriago, S. B., Zambrano Vera, J. C., Barcia Delgado, L. M., Burgos Chávez, V. V., Zambrano Mirabá, R. F., Saltos Intriago, M. E., Cedeño Cedeño, N. Y., Zambrano Vera, A. M., & Solorzano Burgos, J. P. (2023). *Contextos educativos innovadores*: ISBN: 978-9942-846-53-2. Editorial Internacional Runaiki, 1-86. Recuperado a partir de <https://www.runaiki.es/index.php/runaiki/article/view/88>
- Salas, M., Veloso Pérez, M. F., Sanhueza Fredes, M., & Cavagnero, D. (2022). *Curriculum sostenible: estudio de los avances en las estrategias curriculares en materia de sostenibilidad en IES Latinoamericanas* (Doctoral dissertation, Universidad Católica de la Santísima Concepción).
- Sempere, J., Acosta, A., Abdallah, S., & Ortí, M. (2010). *Enfoques sobre bienestar y buen vivir*. CIP-Ecosocial Documento Técnico. Recuperado <http://www.rebelion.org/docs/115869.pdf>.

- Sepúlveda Gallego, L. E., & Agudelo Sepúlveda, N. (2012). Pensando la educación ambiental: aproximaciones históricas a la legislación internacional desde una perspectiva crítica. *Luna Azul*, (35), 201-265. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-24742012000200011&script=sci_arttext
- Sierra Rubio, E. (2022). Educar para la sostenibilidad: una mirada desde la ecología socioemocional. En Libro: *Investigar y Educar para la Sostenibilidad. Principios Pedagógicos*. Primera edición / San Cristóbal: Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. p. 112-135. ISBN: 978-980-7815-09-3 DOI: 10.5281/zenodo.7357656. <http://ciegc.org.ve/wp-content/uploads/2023/01/sostenibilidad.pdf#page=212>
- Vera, F. (2022). La perspectiva de docentes sobre la infusión de la sostenibilidad en el currículo de la educación superior. *Transformar*, 3(2), 17–37. Recuperado a partir de <https://www.revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/57>

Autores

Diana María Supelano López, Especialista en Gestión de talento humano y Magister en administración con énfasis en innovación. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Catedrática y capacitadora universitaria. Participó como Ponente en el I Encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad 2023.

Miguel Ángel Supelano López, Especialista y Máster en Derecho Administrativo. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente universitario hora Cátedra en Escuela Superior Administración Pública (E.S.A.P). Participó como Ponente en el I Encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad 2023.

Ilda Mireya Silva Vargas, Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander (UDES). Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula de la Secretaría de Educación Municipal de Neiva, Huila - Colombia. Participó como Ponente en el I Encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad 2023.